

apenado Pavão

opinião como direito

AGOSTO À GOSTO

agosto 14, 2024 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 12 – Vol. 08 – N. 40/2024

Desde que me entendo por gente escutava em minha casa: agosto é o mês do desgosto. Pelo sim ou pelo não a história, o imaginário e o cotidiano estão repletos de exemplos no Brasil. O mais emblemático, até ontem, havia sido o suicídio de Vargas.

Ontem o país foi sacudido por uma troca de mensagens entre auxiliares de um ministro do STF, com orientações às avessas ao direito, inobservado um procedimento adequado, legal e moralmente. Uma espécie de troca de figurinhas que já foi condenada pelo mesmo tribunal. Eu fiquei estarrecido com o fato, devo registrar.

O que virá mais adiante talvez seja mais explosivo do que qualquer artefato bélico usado no conflito do Oriente Médio. Basta avaliar pela introdução dos seis gigabytes alardeados pela imprensa. Parte dela, contrariada, aliás.

Uma coisa é certa. Ninguém pode buscar na origem a desqualificação do assunto, pois o fato não veio a público pela delação premiada, estimulada, combinada ou paga de alguém. A fonte é o mesmo jornalista que ficou conhecido no episódio da “vazajato”.

Não é sem razão que eu tenha escrito sobre o criativismo judicial. Sim, criativismo é tudo aquilo que excede o ativismo judicial próprio (aquele que visa dar concretização ao fundamento da dignidade humana quando urgente o fato determinado). Tudo que importar em humor, vingança, impulso, vingança, abuso etc. também pode ser configurado como criativismo judicial, com sinalização de abuso de poder.

Assisti, com muita atenção, na véspera dessa notícia, a uma entrevista concedida pelo ministro aposentado do STF, Nelson Jobim, na qual ele, com bom senso e precisão categórica penal, viu nos acontecimentos do 8 de janeiro uma espécie de réquiem de pessoas revoltadas. Algumas com impulso mais agressivo depredaram e até pintaram monumentos. Nada além disso, porque faltaram elementos mínimos para os tipos penais em que apenas os elementos políticos. Sim, são presos políticos na minha percepção.

Portanto, agosto, porque no calendário traz desgosto, não deixou por menos. Revelou mais um acontecimento impróprio a uma sociedade civilizada, afinal, ou as regras de direito devem ser cumpridas ou se estará diante um caldeirão de barbáries, “com pitadas de psicopatia”, a misturar instituição com crime, como alhos com bugalhos.

Dia 13 de agosto, emblematicamente, descobriu-se que existem pessoas temperamentais que submetem pessoas fracas a conveniências absurdas. Pouco importam as instituições. Basta que se garanta à casta dos impunes a segurança do bem viver.

Que venham mais gigabytes. Ficou bem mais claro (para quem não queria enxergar) que regular internet não é defesa de democracia coisa alguma. Não passa de normalizar a penumbra em que vivem os homens maus, os mesmos que oprimem em nome da democracia.

À gosto o mês de agosto nos revela um sistema que se reorganiza se o combate a ele não for sistemático. Quando tínhamos imprensa empenhada e comprometida era mais fácil. Hoje ela é apenas porta-voz dele. Quem sabe mais tarde pagarão uma conta cara: a privação da liberdade de escrever.

O Maranhão não poderia ficar de fora do desgosto do mês de agosto. Hoje os “Uber da PF” se espalharam pela cidade em busca de provas de mais escândalos entre togas e becas. Mais um capítulo de uma espécie de **thriller** que assisto há mais de quarenta anos. Uma verdadeira tara pela delinquência!

Agosto é um mês que traz desgosto para todos quantos não aprenderam a lição de que cumprir a Constituição da República não é só prestar compromisso. É, sobretudo, ter comprometimento com ela. Quem a ela não se submeter deve ter subtraída a competência para o exercício do cargo em que investido.

Passa da hora de o STF ser uma corte constitucional exclusiva, com mandatos e sem possibilidade de recondução. Passa do tempo de acabar com a reeleição para presidente da república e o impedimento de concorrer para o cargo mais de uma vez. Passa da hora do Senado Federal dar a cara e cumprir seu papel constitucional, ou seguiremos sendo apenas “Manés” de um séquito, como dito em palestra por mim, uma nova oligarquia do século XXI: a Juristocracia.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

QUE PATRIMÔNIO, SE NÃO TEM HUMANIDADE POLÍTICA?
novembro 4, 2013
Em "Opinião"

CARANDIRÚ É PARA OS FRACOS!
agosto 29, 2013
Em "Opinião"

A DEMOCRACIA – ENTRE RESPONSÁVEIS E CULPADOS
janeiro 9, 2023
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, liberdade, politica

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O INTELLECTUAL REFINADO

PRÓXIMO POST

A CRIATIVIDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione um mês

COMENTÁRIOS

- CARLOS AUGUSTO FURTA...** em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em
- PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**